

www.education.gouv.fr/stateval

En 2003-2004, 80 300 étudiants suivent une formation au sein des écoles de management, soit une hausse de 8 % par rapport à 2002-2003. En six ans, les effectifs se sont ainsi accrus de 60 %. Neuf étudiants sur dix sont inscrits dans un cycle d'étude principal. Les mastères et les MBA (*master of business administration*) attirent chaque année un peu plus d'étudiants surtout dans les écoles reconnues par l'État. Les étudiants de niveau baccalauréat constituent le contingent le plus important des nouveaux inscrits devant les diplômés d'un BTS ou d'un DUT puis les étudiants issus des classes préparatoires. Toutefois, les caractéristiques des flux d'entrée se différencient selon la reconnaissance ou non de l'école par l'État : dans les écoles reconnues, les CPGE constituent le principal vivier de recrutement. La part des étudiants étrangers est en hausse (+ 2,9 points par rapport à 2002), ils sont très présents aux niveaux bac + 4 et bac + 5 des cycles d'études principales des écoles reconnues et dans les formations de type MBA. En 2002, les écoles de management ont délivré 24 400 diplômes, dont près de la moitié sont des diplômes visés.

Les étudiants dans les écoles de management Année 2003-2004

De fréquents changements au sein du champ des écoles

Les écoles de commerce et de gestion forment un ensemble dont la structure n'est pas homogène et connaît de régulières variations (*voir l'encadré p.6*).

Malgré des baisses ponctuelles certaines années, le nombre d'écoles s'est accru sur le moyen terme. En 2003-2004, on dénombre 220 écoles contre 176 en 1990 et 76 en 1980. Cette année, cependant, le nombre d'écoles n'a augmenté que de une unité par rapport à la rentrée 2002.

Ces fluctuations régulières du nombre d'écoles ne correspondent pas à des variations absolues : elles sont le résultat d'un double processus de fermetures et d'ouvertures d'établissements qui rythme chaque rentrée (par ouverture et fermeture, on entend la présence ou non d'étudiants inscrits et non la situation juridique de l'établissement). Ainsi, entre les rentrées 2002 et 2003, on compte six ouvertures d'écoles et cinq fermetures. Ce processus concerne essentiellement les écoles du groupe III, c'est-à-dire celles qui ne sont pas reconnues par l'État et qui ne délivrent pas de diplôme visé par le ministère de l'Éducation nationale.

Par ailleurs, la composition des trois groupes de classification des écoles n'est pas figée. Cette année, elle s'est particulièrement modifiée avec le passage de 16 écoles dans le groupe I. Ces dernières sont issues du

groupe III pour la plupart (soit 10 écoles) ainsi que du groupe II (soit 6 écoles reconnues par l'État et ne délivrant pas de diplôme visé). Le groupe I regroupe dès lors 71 établissements, le groupe II, 9 et le groupe III, 140. Ces dernières années, le processus de transfert d'un groupe à l'autre s'était nettement ralenti : le dernier mouvement entre groupes (sans tenir compte des ouvertures et fermetures) avait eu lieu à la rentrée 1999 avec le passage d'une école du groupe III dans le groupe II. Les changements actuels découlent notamment de l'impact de la réforme LMD (licence-master-doctorat), la Commission d'évaluation des formations et des diplômes de commerce et de gestion pouvant inciter les écoles à reconsidérer leur organisation et leur offre de formation donc à s'engager dans une démarche de reconnaissance et de visa (*voir l'encadré p.6*).

Les écoles ne sont pas non plus réparties de manière homogène sur le territoire. Une sur cinq est dans l'académie de Paris, académie qui en comporte le plus. Viennent ensuite les académies de Bordeaux (19 écoles, soit 8,6 %), Lyon (15 écoles, soit 6,8 %) et Toulouse (12 écoles, soit 5,4 %). Paris, Versailles et Bordeaux sont les académies dans lesquelles sont implantées le plus d'écoles du groupe I : elles regroupent un tiers des établissements reconnus par l'État et délivrant un diplôme visé par le ministère de l'Éducation nationale. En ce qui concerne les écoles du groupe III, Paris et Bordeaux sont encore en tête suivies de Lyon et Toulouse qui représentent en tout 40,7 % de ces écoles.

Tableau 1 – Répartition des étudiants en écoles de commerce non universitaires selon la formation, le sexe et la nationalité regroupée en 2003-2004
France métropolitaine + DOM

Niveau de Formation		Français		Étrangers		Total	Part du total (%) (1)	Dont femmes (%)	Dont étrangers (%)	Nombre d'écoles 2003	Rappel total 2002	Évolution effectifs 2002/2003 (%)	Rappel nombre d'écoles 2002	Évolution nombre d'écoles 2002/2003	
		Hommes	Femmes	Hommes	Femmes										
Cycle préparatoire intégré	Groupe I	74	89	1	2	166	0,3	54,8	1,8	1	172	- 3,5	2	- 1	
	Groupe II	89	57	13	9	168	4,4	39,3	13,1	2	189	- 11,1	1	1	
	Ensemble	163	146	14	11	334	0,4	47,0	7,5	3	361	- 7,5	3	0	
Cycle d'études principales et spécialisations	Bac + 1	Groupe I	2 214	1 730	133	145	4 222	7,6	44,4	6,6	36	2 701	56,3	19	17
		Groupe II	116	81	36	34	267	6,9	43,1	26,2	4	996	- 73,2	11	- 7
		Groupe III	1 660	1 395	264	221	3 540	17,2	45,6	13,7	68	3 672	- 3,6	88	- 20
		Ensemble	3 990	3 206	433	400	8 029	10,0	44,9	10,4	108	7 369	9,0	118	- 10
	Bac + 2	Groupe I	2 011	1 738	126	151	4 026	7,2	46,9	6,9	36	2 574	56,4	19	17
		Groupe II	134	125	33	33	325	8,4	48,6	20,3	4	1 075	- 69,8	11	- 7
		Groupe III	1 633	1 406	232	265	3 536	17,2	47,3	14,1	70	3 714	- 4,8	85	- 15
	Ensemble	3 778	3 269	391	449	7 887	9,8	47,1	10,7	110	7 363	7,1	115	- 5	
	Bac + 3	Groupe I	6 333	6 356	418	501	13 608	24,3	50,4	6,8	69	11 839	14,9	54	15
		Groupe II	350	320	58	50	778	20,2	47,6	13,9	8	1 609	- 51,6	14	- 6
		Groupe III	2 891	2 855	325	401	6 472	31,4	50,3	11,2	110	6 307	2,6	122	- 12
	Ensemble	9 574	9 531	801	952	20 858	26,0	50,3	8,4	187	19 755	5,6	190	- 3	
	Bac + 4	Groupe I	6 933	6 311	719	649	14 612	26,1	47,6	9,4	59	13 070	11,8	50	9
		Groupe II	316	307	36	54	713	18,5	50,6	12,6	6	1 377	- 48,2	12	- 6
		Groupe III	2 047	2 087	234	294	4 662	22,6	51,1	11,3	73	3 809	22,4	70	3
Ensemble		9 296	8 705	989	997	19 987	24,9	48,5	9,9	138	18 256	9,5	132	6	
Bac + 5 et plus	Groupe I	6 542	6 148	783	630	14 103	25,2	48,1	10,0	41	13 106	7,6	38	3	
	Groupe II	323	291	40	54	708	18,4	48,7	13,3	3	646	9,6	3	0	
	Groupe III	630	693	56	48	1 427	6,9	51,9	7,3	34	1 278	11,7	32	2	
Ensemble	7 495	7 132	879	732	16 238	20,2	48,4	9,9	78	15 030	8,0	73	5		
Mastères	Groupe I	1 779	1 043	465	259	3 546	6,3	36,7	20,4	24	3 332	6,4	21	3	
	Groupe II	0	0	0	0	0	0,0	-	-	0	58	- 100,0	2	- 2	
	Groupe III	251	250	70	55	626	3,0	48,7	20,0	14	358	74,9	9	5	
Ensemble	2 030	1 293	535	314	4 172	5,2	38,5	20,3	38	3 748	11,3	32	6		
MBA	Groupe I	406	94	669	442	1 611	2,9	33,3	69,0	15	1 246	29,3	13	2	
	Groupe II	108	11	620	152	891	23,1	18,3	86,6	1	836	6,6	2	- 1	
	Groupe III	94	53	108	75	330	1,6	38,8	55,5	8	432	- 23,6	8	0	
Ensemble	608	158	1 397	669	2 832	3,5	29,2	73,0	24	2 514	12,6	23	1		
Total	Groupe I	26 292	23 509	3 314	2 779	55 894	100,0	47,0	10,9	71	48 040	16,3	55	16	
	Groupe II	1 436	1 192	836	386	3 850	100,0	41,0	31,7	9	6 786	- 43,3	15	- 6	
	Groupe III	9 206	8 739	1 289	1 359	20 593	100,0	49,0	12,9	140	19 570	5,2	149	- 9	
Ensemble	36 934	33 440	5 439	4 524	80 337	100,0	47,3	12,4	220	74 396	8,0	219	1		

Source : MEN- DEP B2 – Enquête 26

(1) Lecture : 0,3 % des étudiants inscrits dans une école du groupe I suivent une formation de type cycle préparatoire intégré contre 0,4 % sur l'ensemble des écoles de management.

L'académie de Paris compte le plus grand nombre d'ouvertures et de fermetures d'écoles : au cours des huit dernières années, 22,4 % des nouvelles écoles se sont implantées dans la capitale et 19,8 % des écoles qui ont cessé leur activité y étaient localisées. En deuxième position arrivent *ex æquo*, pour les ouvertures, les académies de Montpellier et Nice (respectivement 8,2 %) alors que pour les fermetures, on trouve l'académie de Lille avec 10,5 % de celles-ci.

Les effectifs ont donc augmenté de 60 % en six ans, avec un rythme annuel moyen de 8,1 %, renouant ainsi avec leur progression soutenue de la fin des années 80 (*graphique 1*).

Les écoles du groupe I représentent le contingent le plus important en termes d'effectifs : 55 900 étudiants, soit sept étudiants sur dix, y suivent leur formation. Ce groupe accueille globalement 16,3 % d'étudiants en plus et son poids s'est élevé de 5 points

par rapport à l'an passé. Cette forte progression est due, pour près de 68 %, à l'entrée dans le groupe de 16 écoles. Les écoles consulaires (gérées par la chambre de commerce et d'industrie) pèsent particulièrement dans les effectifs du groupe I : elles regroupent 54,7 % des effectifs au niveau du groupe contre 44,2 % au niveau de l'ensemble des écoles de management. Leurs effectifs sont en légère hausse par rapport à l'année précédente (+ 2 %).

Des effectifs en hausse continue

Au total, 80 300 étudiants suivent une formation au sein des écoles de management non rattachées aux universités (*tableau 1*), soit + 8 % par rapport à 2002-2003. Il s'agit de la sixième année consécutive d'augmentation après une certaine stabilité au cours des années 90 : en 1998, on dénombrait seulement 50 900 étudiants dans ces écoles.

Graphique 1 – Évolution des effectifs d'étudiants inscrits dans les écoles de management

Les écoles du groupe II forment près de 3 900 étudiants, soit 4,8 % du total. Leurs effectifs sont en hausse de 3,7 % par rapport à 2002-2003. Étant donné le faible poids actuel de ce groupe en termes d'effectifs, il sera souvent rattaché au groupe I dans les analyses suivantes.

Alors qu'il renferme le plus grand nombre d'écoles (63,6 % du total), le groupe III regroupe seulement un quart des effectifs globaux. Comme nous l'avons vu, le périmètre en termes d'écoles de ce groupe est très instable. Néanmoins, on peut également dégager une évolution réelle des effectifs en ne prenant compte que des écoles ouvertes à la fois en 2002-2003 et 2003-2004 : sur ce champ, les effectifs se sont accrus de +2,0 %.

La structure des écoles en termes d'effectifs est également très corrélée avec leur groupe d'appartenance. Les écoles reconnues par l'État affichent généralement des effectifs beaucoup plus élevés que les écoles du groupe III (*graphique 2*) avec 747 étudiants en moyenne pour une école dans les groupes I et II contre 147 dans le groupe III. Près de quatre écoles non reconnues par l'État sur cinq forment moins de 100 étudiants alors qu'on ne compte que 6 % des écoles reconnues dans ce cas de figure. À l'inverse, 43 % de ces dernières se situent dans la tranche de plus de 600 étudiants contre seulement 2 % des écoles non reconnues. Ainsi, la majorité des écoles reconnues par l'État ont des effectifs d'étudiants relativement élevés alors que la majorité des écoles non reconnues sont des petites structures.

Des écoles qui se différencient par les formations proposées...

Les différences entre ces diverses catégories d'écoles se manifestent également sur le plan de la répartition de leurs étudiants selon les niveaux de formation.

Les cycles préparatoires intégrés, qui ne concernent que les écoles diplômant à bac + 5, rassemblent 0,4 % des effectifs de l'ensemble des écoles de management non rattachées aux universités. Ils regroupent 4,4 % des étudiants du groupe II et 0,3 % des étudiants du groupe I, alors qu'aucune école du groupe III n'en dispense.

Le cycle d'études principales regroupe globalement la majeure partie des inscrits en école de commerce, soit 90,9 % (*tableau 1*).

Son poids est toutefois en baisse de 0,2 point par rapport à l'année dernière et de 3 points par rapport à la rentrée 1998. C'est au niveau bac + 3 que sont le plus concentrés les effectifs avec 26,0 % des inscrits tous types de formation confondus. En effet, ce niveau d'études correspond au niveau de formation « carrefour » entre les écoles diplômant notamment à bac + 3 et à bac + 5 et plus. Pour les autres niveaux du cycle d'études principales, il se dégage des caractéristiques différentes selon les groupes.

La masse des effectifs des écoles reconnues par l'État (groupes I et II) se situe principalement aux niveaux de formation bac + 4 et bac + 5. Un étudiant sur deux du groupe I est inscrit en cycle principal de niveau bac + 4 ou bac + 5, et 36,9 % des étudiants du groupe II. Globalement, la part des étudiants inscrits au niveau bac + 4 s'est accrue de 0,4 point relativement à 2002 alors que celle correspondant au niveau bac + 5 est stable. Les écoles du groupe III se caractérisent par une place importante des niveaux bac + 4 (22,6 % des effectifs) mais aussi bac + 1 et bac + 2 (conjointement 17,2 %). Le niveau bac + 5 et plus ne représente que 6,9 % des effectifs, soit près de quatre fois moins que dans le groupe I.

Les formations débouchant sur la délivrance de certificats d'écoles (mastères et MBA) accueillent cependant un peu plus d'étudiants chaque année : leurs parts s'élèvent respectivement à 5,2 % et 3,5 %, en hausse de 1,7 et 1 point par rapport à 1998 et de 0,2 et 0,1 point par rapport à 2002. Les écoles du groupe III dispensent relativement peu ces formations qui sont plutôt le fait des écoles des groupes I et II.

Les répartitions des étudiants suivant les formations diffèrent ainsi selon le groupe d'appartenance des écoles ; toutefois, elles découlent en grande partie de la stratégie de recrutement mis en place par celles-ci : les effectifs s'équilibrent suivant la nature des flux d'entrée.

... et par leur recrutement

Ces dernières années ont été marquées par la diversification des modes d'entrée dans les écoles de commerce et de gestion. Outre la « voie classique » des classes préparatoires, les écoles peuvent offrir simultanément aux étudiants la possibilité d'intégrer juste après le bac ou après des formations bac + 2, bac + 3 et bac + 4 (admissions parallèles, accès aménagé pour les titulaires de BTS, de DUT ou de diplômes universitaires). Au total, 32 900 étudiants se sont nouvellement inscrits dans une école de management en 2003-2004, soit 5,9 % de plus qu'à la rentrée 2002. Ce flux d'entrée global dans les écoles, indépendant du niveau de recrutement, se compose, en premier lieu, d'étudiants dont le baccalauréat est le diplôme le plus élevé (et qui n'ont pas suivi de classe préparatoire aux grandes écoles) : ils représentent 23,6 % des nouveaux inscrits, soit une hausse de 0,7 point par rapport à 2002. Ils sont suivis par les détenteurs d'un BTS ou d'un DUT (19,2 %) et les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles (18,7 %). Cependant, les origines scolaires de ces nouveaux inscrits se distinguent selon le niveau de recrutement mais aussi selon la nature, en termes de reconnaissance par l'État,

Tableau 2 – Répartition des nouveaux inscrits (1) en écoles de commerce et de gestion selon l'origine scolaire et le niveau d'études d'entrée en 2003-2004 (en %)
France métropolitaine + DOM

Origine scolaire à l'entrée	Écoles reconnues par l'État			Écoles non reconnues		
	Cycles d'études principales (2)		Mastère - MBA	Cycles d'études principales (2)		Mastère - MBA
	Bac + 1 et bac + 2	Bac + 3 et plus		Bac + 1 et bac + 2	Bac + 3 et plus	
Baccalauréat						
Baccalauréat obtenu en 2003	71,4	–	–	61,2	–	–
Baccalauréat obtenu avant 2003	19,6	–	–	18,3	–	–
Total baccalauréat	91,0	–	–	79,5	–	–
CPGE	1,0	47,2	–	1,7	0,2	0,4
Autres bac+ 2 - bac + 4						
BTS-DUT	4,0	22,3	0,2	7,3	59,5	3,9
DEUG	1,6	5,2	0,1	2,8	6,2	1,2
Licence-Maîtrise	0,2	9,3	16,9	0,6	16,4	40,5
Total Autres bac + 2 - bac + 4	5,8	36,8	17,2	10,7	82,1	45,6
Autres bac + 5 et plus						
Diplôme d'ingénieur habilité	–	0,5	16,2	–	0,7	9,9
Diplôme d'école de commerce	–	1,4	8,9	–	5,2	7,0
3 ^{ème} cycle universitaire	–	0,6	10,0	–	1,1	7,1
Total Autres bac + 5 et plus	–	2,5	35,1	–	7,0	24,0
Autres (3)	2,2	13,5	47,7	8,1	10,7	30,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Source : MEN-DEP B2 – Enquête 26

(1) Il s'agit du flux d'élèves s'inscrivant à l'école pour la première fois en 2003-2004.

(2) Y compris cycles préparatoire intégrés et spécialisations.

(3) Essentiellement diplômés étrangers.

Lecture : 47,2 % des nouveaux inscrits dans une formation de niveau au moins égal à bac + 3 incluse dans le cycle principal d'une école de management reconnue par l'État proviennent d'une classe préparatoire aux grandes écoles contre 0,2 % si elle n'est pas reconnue.

de l'école d'accueil (tableau 2). Au sein des cycles préparatoires et des études principales, il apparaît pertinent de différencier les intégrations de niveaux bac + 1, bac + 2, de celles de niveau bac + 3. Pour les premières, le flux d'entrée est essentiellement composé de bacheliers au sens strict (ne possédant pas de diplômes de degré plus élevé et n'ayant pas suivi une classe préparatoire aux grandes écoles). Le poids de ces bacheliers est particulièrement prononcé dans les écoles reconnues par l'État : ils constituent neuf entrants sur dix en niveaux bac + 1 et bac + 2. Il est légèrement moins élevé dans les écoles non reconnues par l'État (quatre entrants sur cinq). Parmi ces bacheliers, les nouveaux bacheliers de la session 2003 constituent la part la plus importante, quelle que soit la nature de l'école. Toutefois, il existe des disparités selon le type de baccalauréat considéré (tableau 3). Ainsi, un peu plus de la moitié des bacheliers de la session 2003 admis en école de management ont un bac ES, conformément à la vocation de ce baccalauréat. Ils sont sur-représentés par rapport à leur situation au baccalauréat, surtout dans les écoles reconnues par l'État : leur proportion par rapport aux autres séries de baccalauréat y est 3,5 fois plus élevée que dans l'ensemble de la population des admis au bac 2003. La part des bacheliers S de la session 2003 reste quasi identique entre le bac et l'entrée dans les écoles de management, avec une légère progression dans les écoles reconnues. Au total, les bacheliers S constituent 31 % des entrants aux niveaux bac + 1 et

bac + 2. Les bacheliers STT forment globalement le troisième vivier des écoles recrutant au niveau bac (10,2 % des entrants) mais leur accès par rapport à leur situation au baccalauréat s'inverse selon la nature des écoles considérées : il est défavorable pour les écoles reconnues par l'État mais plutôt positif pour les écoles non reconnues. Tous les autres types de bacheliers sont sous-représentés par rapport à leur situation au baccalauréat. Par ailleurs, le flux d'entrée pour les formations bac + 1 et bac + 2 se caractérise, pour les écoles non reconnues, par la présence d'étudiants issus de formations courtes (BTS, DUT, DEUG) regroupant 10,1 % des entrants.

Concernant les études principales de niveau bac + 3 et plus, la dissemblance entre écoles non reconnues et reconnues par l'État est encore plus nette. Les écoles non reconnues recrutent quatre étudiants sur cinq parmi les détenteurs de BTS-DUT ou de diplômes universitaires (DEUG, licence, maîtrise) alors que les écoles reconnues disposent de viviers plus diversifiés. Leur flux d'entrée se compose avant tout d'étudiants issus des classes préparatoires aux grandes écoles puis de titulaires de diplômes de niveaux bac + 2, bac + 4. Enfin, pour les certificats du type mastères et MBA, les deux types d'écoles reçoivent de nombreux diplômés étrangers. Les écoles du groupe I accueillent également beaucoup de titulaires de licence ou de maîtrise. Enfin, les écoles reconnues comptent relativement plus de diplômés de niveau bac + 5 et plus : 16,2 % des nouveaux inscrits aux mastères et MBA sont des diplômés d'écoles d'ingénieurs, 10 % d'un troisième cycle universitaire et 8,9 % d'une autre école de management.

47,3 % de femmes

La part de femmes dans les écoles de management dépasse pour la première fois 40 % en 1985 et atteint presque 45 % en 1989, niveau auquel elle se stabilise jusqu'à la fin des années 90. Ces dernières années, cette part a repris son évolution à la hausse : depuis 1998, elle augmente chaque année légèrement mais de manière continue et s'élève désormais à 47,3 % (tableau 1). Les écoles de management présentent ainsi une parité hommes-femmes qui ne se retrouve

Tableau 3 – Répartition des bacheliers 2003 inscrits en écoles de commerce et de gestion par type de bac en 2003-2004 (en %)
France métropolitaine + DOM

Type de bac	Écoles reconnues par l'État		Écoles non reconnues		Total	
	Part (%)	Rapport Bac (1)	Part (%)	Rapport Bac (1)	Part (%)	Rapport Bac (1)
Bac général						
Bac ES	55,8	3,5	44,8	2,8	51,4	3,2
Bac S	33,5	1,2	27,0	1,0	31,0	1,1
Bac L	2,8	0,3	7,5	0,7	4,7	0,5
Total bac général	92,1	1,7	79,3	1,5	87,1	1,6
Bac technologique						
Bac STT	6,4	0,4	16,1	1,1	10,2	0,7
Autres bacs techno	1,3	0,1	2,6	0,2	1,8	0,1
Total bac technologique	7,7	0,3	18,7	0,7	12,0	0,4
Bac professionnel	0,2	0,0	2,0	0,1	0,9	0,1
Total	100,0	1,0	100,0	1,0	100,0	1,0

Source : MEN-DEP B2 – Enquête 26

(1) Pour une filière de bac donnée, il s'agit de la part de bacheliers de cette filière (en %) au sein des écoles de management rapportée à la part de bacheliers de cette filière observée sur l'ensemble des admis au baccalauréat 2003

Lecture : les bacheliers ES représentent 55,8 % de l'ensemble des bacheliers de la session 2003 nouvellement inscrits dans les écoles de management reconnues par l'État en 2003-2004. Les bacheliers ES session 2003 sont en proportion 3,5 fois plus nombreux dans les écoles reconnues par l'État que dans l'ensemble de la population des admis au baccalauréat alors que les bacheliers STT y sont 2,5 fois moins nombreux.

Tableau 4 – Nombre de diplômés dans les écoles de management, 2002-2003
(France métropolitaine + DOM)

	Groupe I	Groupe II	Groupe III	Total	Part du total (%)	Évolution 2002-2003 (%)
Diplômes visés	11 923	–	–	11 923	48,9	13,8
Certificats d'école	4 042	1 534	6 864	12 440	51,1	13,5
<i>dont : Mastères</i>	21 35	6	298	2 439	10,0	6,3
<i>MBA</i>	675	804	313	1 792	7,4	21,0
<i>Autres (1)</i>	992	170	584	1 746	7,2	36,5
Total	159 65	1 534	6 864	24 363	100,0	13,6

Source : MEN – DEP B2 – Enquête 26

(1) Attestations d'école et diplômes de spécialisation.

que rarement dans d'autres filières de l'enseignement supérieur. Par comparaison, bien qu'il progresse chaque année, le taux de féminisation dans les écoles d'ingénieurs n'atteint que 25,0 % en 2003-2004. Les femmes sont toutefois moins nombreuses dans les écoles reconnues que dans les écoles non reconnues où elles constituent près de la moitié des effectifs. De plus, si pour chaque niveau d'étude du cycle principal, leur part oscille autour de 47 %, elles sont moins bien représentées dans les formations de mastères et de MBA (avec, respectivement, 38,5 % et 29,2 % des inscrits) bien que leur présence s'y accentue au cours des ans : par rapport à la rentrée 1998, leur part est en hausse de 5,2 points pour les mastères et de 6 points pour les MBA.

12,4 % d'étrangers

La part des étudiants étrangers est égale à 12,4 % des effectifs sur l'ensemble des 220 écoles de management ; elle est en

hausse de 2,9 points par rapport à 1998-1999. Trois étudiants étrangers sur quatre sont inscrits dans une école reconnue par l'État. Néanmoins, ils représentent une proportion plus importante au sein des écoles non reconnues (12,9 % contre 12,2 % dans les écoles reconnues). Les étudiants étrangers sont particulièrement présents dans les niveaux bac + 4 et bac + 5 des cycles d'études principales des écoles reconnues et dans les formations de type MBA. Ils contribuent pour une large part à la hausse des effectifs constatée en MBA : 79,1 % de la hausse constatée entre 1998 et 2003 sont dus à l'afflux d'étudiants de nationalité étrangère.

24 400 diplômés en 2003

Les principaux diplômes délivrés par les écoles de management sont ceux qui sanctionnent le cycle d'étude principal, parmi lesquels on distingue les diplômes visés par le ministère de l'Éducation nationale d'une

part et les certificats d'école (non visés, dont les mastères et les MBA). Certaines écoles délivrent à la fois des diplômes visés au nom de l'État et des certificats, d'autres uniquement l'un ou l'autre. Les écoles du groupe I attribuent des diplômes d'État mais peuvent également remettre leurs propres certificats, les écoles des groupes II et III ne délivrent que des certificats. Au total, en 2002-2003, 11 900 diplômes visés ont été délivrés et 12 400 certificats d'écoles dont 2 mastères et 1 800 MBA (*tableau 4*). Il s'agit ainsi de la cinquième année consécutive de hausse pour le nombre total de diplômes délivrés (+ 13,6 % par rapport à 2002) qui suit ainsi de près l'augmentation constatée des effectifs. Cette hausse concerne tous les types de diplômes.

Rachid Bouhia, DEP B2

Pour en savoir plus

« Les effectifs dans l'enseignement supérieur – Constat 2003 et prévisions pour les rentrées 2004 et 2005 », *Note d'Information* 04.18, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, juillet 2004.

« Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles – Année 2003-2004 », *Note d'Information* 04.16, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, juin 2004.

« Que deviennent les bacheliers après leur baccalauréat ? Évolutions 1996-2002 », *Note d'Information* 04.14, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, juin 2004.

Source et définitions

Les résultats présentés proviennent de l'enquête n° 26 (enquête adressée aux établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités). Ils couvrent donc l'ensemble des écoles de management privées et excluent les deux écoles rattachées aux universités (l'Institut commercial de Nancy rattaché à Nancy II, décret n° 2003-383 du 23 avril 2003 et l'Institut européen d'études commerciales supérieures, institut interne à l'université Strasbourg III, article L713-9).

Automatique pour les établissements publics, la reconnaissance par le ministère de l'Éducation nationale prend, pour les établissements privés, deux formes différentes : reconnaissance de l'établissement, autorisation à délivrer un diplôme visé.

La reconnaissance d'un établissement est accordée par le ministère de l'Éducation nationale. Elle permet de recevoir des subventions de l'État et des bourses pour ses étudiants. Pour l'obtenir, une demande est déposée auprès du rectorat et du ministère de l'Éducation nationale. L'établissement est alors soumis à un audit dont les principaux critères d'analyse portent sur le corps professoral, le contenu pédagogique et le volume horaire des enseignements.

Une école reconnue par l'État peut demander au ministre chargé de l'enseignement supérieur l'autorisation à délivrer un diplôme visé. Le visa est un label de qualité garantissant la participation effective de l'école dans le service public de l'enseignement supérieur, dont la durée ne peut excéder six ans après l'avis de la Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion. Le référentiel de qualité prend en compte notamment l'organisation des conditions d'admission et de scolarité (études et stages), les collaborations avec les universités et les laboratoires de recherche, l'ouverture à l'international, l'insertion professionnelle des diplômés. Pour les formations bac + 5, le visa conditionne l'obtention du grade de master dans le cadre de la réforme LMD.

Ainsi, les écoles de management non rattachées aux universités sont classées en trois groupes :

- les écoles du groupe I sont reconnues par l'État et l'un de leurs diplômes est visé par le ministère de l'Éducation nationale ;
- les écoles du groupe II sont reconnues par l'État mais aucun de leurs diplômes n'est visé par le ministère ;
- les écoles du groupe III ne sont pas reconnues par l'État et aucun de leur diplôme n'est visé par le ministère.

Le LMD dans les écoles supérieures de commerce et de gestion

L'application en France de la politique commune visant à créer un espace européen de l'enseignement supérieur s'est traduite par le projet Licence-Master-Doctorat (LMD).

Ce projet a été conçu pour être offert à tout l'enseignement supérieur français dès lors que la qualité des formations concernées est reconnue par l'État, garant de la valeur des diplômes. Le LMD a donc vocation à s'appliquer également aux écoles supérieures de commerce et de gestion. À cette fin, les diplômes des écoles ont été « assimilés » à des diplômes nationaux, reconnus par l'État et seuls susceptibles de conférer les grades universitaires et, notamment, le grade de master.

À cet effet, la Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG), créée en 2001 avec un très large consensus Éducation nationale/Industrie/Commerce et artisanat, en étroite liaison avec le réseau des chambres de commerce, mène une analyse globale des établissements et apprécie leur capacité à mettre en oeuvre une politique dynamique et rationnelle, permettant d'améliorer la qualité de leur formation et d'accroître leur attractivité au niveau international.

À l'issue de cette évaluation, la Commission émet un avis sur la délivrance du visa de l'État et, pour les formations sanctionnant un parcours de cinq années après le baccalauréat, sur l'attribution du grade de master.

L'évaluation des formations se fonde sur un ensemble de critères (la bonne gouvernance de l'établissement, l'ouverture internationale, les ressources académiques en professeurs permanents engagés dans une activité de recherche), garantissant ainsi le haut niveau de formation, tant sur le plan professionnel que sur le plan académique.

L'attention particulière portée à l'appréciation de la production scientifique en sciences de gestion des écoles est d'autant plus nécessaire que, au niveau européen et international, la notoriété scientifique est un élément déterminant de la reconnaissance et que le « modèle universitaire » est le standard mondial.

L'année 2003-2004 marque pour ces établissements une évolution majeure.

Trente-trois écoles ont reçu un avis favorable de la Commission d'évaluation pour attribuer le grade de master à leurs diplômés (arrêtés du 18 juin 2004 et du 13 juillet 2004).

L'autorisation à délivrer le grade de master étant un pré-requis obligatoire à l'autorisation à délivrer le diplôme de master, ces écoles sont donc fondées à présenter devant la Commission une demande d'autorisation à délivrer le diplôme de master.

Direction de l'enseignement supérieur, Bureau A13